

Научно веће Електротехничког института Никола Тесла	Записник 41. седнице	Р.бр.
		41/2014

ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT
 „NIKOLA TESLA“
 Бр. 06/5991
 27 NOV 2014 200 год.
 BEOGRAD

Датум одржавања	25.11.2014.	Време одржавања	12:00-13:00h
Место одржавања састанка	Институт Никола Тесла, сала 405		
Присутни	др Александар Николић, др Драган Ковачевић, др Жарко Јанда, др Александар Жигић, др Милоје Костић, др Ђорђе Стојић, др Јасна Драгосавац		
Одсутни	др Саша Милић, др Владимир Вукић, др Ненад Карталовић, др Душан Арнаутовић.		
Присутни који нису чланови Научног већа	-		
Материјал за састанак	Записник са 40. седнице Научног већа (достављен раније у електронској форми).		

Тачке дневног реда

- 1 Усвајање Записника са 40. седнице Научног већа одржане 04.11.2014. године;
- 2 Предлози за избор истраживача у звања:
 - 2.1 Јелена Павловић, дипл.инж., усвајање извештаја комисије за избор у звање истраживач сарадник,
 - 2.2 Мр Предраг Нинковић, дипл.инж, предлог комисије за избор у звање истраживач сарадник,
 - 2.3 Др Александар Жигић, предлог комисије за избор у звање научни сарадник,
 - 2.4 Др Мирослав Милићевић из Ниша, предлог комисије за избор у звање научни сарадник.
- 3 Предлог измена Закона о научној делатности.
- 4 Разно.

Излагање и дискусија по дневном реду

На почетку седнице Председник Научног већа је подсетио присутне на теме са претходне седнице и садржај Записника бр. 40. Примедби није било, а Записник је једногласно усвојен.

У оквиру тачке 2.2 је једногласно усвојен извештај комисије за избор у звање истраживач сарадник Јелене Павловић.

У оквиру тачке 2.2 је за избор у звање истраживач сарадник мр Предрага Нинковића одређена комисија у саставу др Жарко Јанда, председник, др Јасна Драгосавац, члан и др Александар Николић, члан. Претходно је Председник Научног већа информисао чланове о ставу правне службе Института да се мр Предраг Нинковић може бирати у звање истраживач сарадник обзиром да је доставио на увид одлуку већа Универзитета у Београду о позитивној оцени теме докторске дисертације.

У оквиру тачке 2.3 је за избор др Александра Жигића у звање научни сарадник одређена комисија у саставу др Драган Ковачевић, председник, др Ђорђе Стојић, члан и др Јасна Драгосавац, члан.

У оквиру тачке 2.4 је за избор др Мирослава Милићевића из Ниша у звање научни сарадник одређена комисија у саставу др Жарко Јанда, председник, др Ђорђе Стојић, члан и др Александар Жигић, члан.

У оквиру тачке 3, председник Научног већа је упознао присутне са достављеним предлозима измена Закона о научној делатности које су доставили др Владимир Вукић и др Ђорђе Стојић, а то су:

1. За разлику од важеће регулативе дефинисане актуелним Законом, по којој се у оквиру научних звања Научни сарадник и Виши научни сарадник дефинише могућност два реизбора, у трајању од 1 и 2 године, респективно, предлажемо:
 - да се трајање периода реизбора продужи на пет година,
 - да се размотри могућност повећања броја могућих реизбора.
2. Да се у случају истека важења звања истраживач приправник, у случају да кандидат не испуњава услове за избор у звање истраживача сарадника, омогући његово конкурисање за нови избор у звање истраживач приправник.
3. Да се у случају истека важења реизбора или звања истраживач сарадник, у случају да кандидат не испуњава услове за избор у научно звање, омогући његово конкурисање за нови избор у звање истраживач сарадник.

На седници је додат и предлог да се радови објављени у периоду између датума пријаве за избор/реизбор у звање и датума доношења одлуке о избору/реизбору у звање користе за наредни избор/реизбор. На овај начин кандидати не би губили неки пут и значајне бодове за избор у више звање. Закључај Већа је да се ови предлози доставе на увид правној служби и да се изврши одговарајућа правна формулација захтева, те да се исти након тога (а најкасније до краја текуће недеље) доставе Већу Института Универзитета у Београду.

Под тачком разно је др Жарко Јанда, у својству уредника Зборника Института Никола Тесла, упознао чланове Научног већа о закључцима састанка уређивачког одбора Зборника Института, на којем су донете одлуке о избору још два уредника тако да би Зборник имао три уредника, као и проширење области из којих би били публиковани радови.

Доставити:

- Члановима Научног већа,
У Београду,
27.11.2014.

Председник Научног већа,

Др Александар Николић,
Научни сарадник